

Artigo

Evasão escolar em cursos de Educação Profissional e Tecnológica: uma análise cienciométrica

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421683>

Rodolfo Gabriel Deganut

<https://orcid.org/0000-0003-1190-1544>

Marília Macorin de Azevedo

<https://orcid.org/0000-0003-0225-8155>

Resumo

Um grande desafio na Educação Profissional e Tecnológica é a evasão escolar, mesmo que diante de políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes nas instituições federais de ensino. Este estudo tem como objetivo identificar e mapear parte da produção científica nacional sobre evasão em cursos técnicos presenciais, nas formas subsequente e concomitante, no período de 2021 a 2025. Para tanto, adotou-se uma abordagem quantitativa, fundamentada na cienciométrica, técnica que permite identificar padrões, lacunas e tendências dos estudos. Foram utilizadas como coleta de dados as bases Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), SciELO Brasil, Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico. Os resultados revelaram 31 publicações aderentes ao tema, envolvendo 66 pesquisadores e 23 instituições de ensino superior. Observou-se predominância dos estudos qualitativos e a utilização do estudo de caso, principalmente em escolas públicas de dependência federal e estadual. A análise temporal indica redução gradual da produção entre 2021 e 2025, com maior concentração em dissertações e artigos. Constatou-se, ainda, descontinuidade nas investigações, uma vez que apenas sete autores participaram de mais de uma publicação no período, contudo, limitado a apenas duas publicações, além de ausência de pesquisas na região Centro-Oeste brasileira, da pouca pesquisa relacionada às escolas privadas e da baixa incidência de revisões bibliográficas e teses. Esses achados evidenciam lacunas relevantes, como a insuficiência de pesquisas de caráter sistemático e pouca recorrência de pesquisadores que se dedicam ao tema. Conclui-se que a produção científica nacional sobre evasão na EPT ainda se caracteriza por abordagens exploratórias e pouco consolidadas, o que reforça a necessidade de novos estudos que subsidiem políticas públicas e estratégias institucionais voltadas à permanência e ao êxito estudantil.

Palavras-chave: Habilitação Profissional Técnica. Abandono Escolar. Cienciométrica. Permanência estudantil. Cursos Presenciais.

Abstract

A major challenge in Vocational and Technological Education is school dropout, even in the face of public policies aimed at ensuring students' retention in federal educational institutions. This study aims to identify and map part of the national scientific production on dropout in in-person technical courses, in the subsequent and concomitant modalities, between 2021 and 2025. For this purpose, a quantitative approach was adopted, grounded in scientometrics, a technique that enables the identification of patterns, gaps, and trends in research. Data collection drew upon the following databases: Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), SciELO Brazil, CAPES Journal Portal, and Google Scholar. The results revealed 31 publications aligned with the theme, involving 66 researchers and 23 higher education institutions. A predominance of qualitative studies was

observed, with the use of case studies, mainly in public schools under federal and state administration. The temporal analysis indicates a gradual reduction in production between 2021 and 2025, with a higher concentration in dissertations and articles. The findings also pointed to discontinuity in investigations, as only seven authors contributed to more than one publication during the period, and even then, limited to just two publications. Furthermore, there was an absence of research in the Brazilian Midwest region, little focus on private schools, and a low incidence of literature reviews and doctoral theses. These results highlight significant gaps, such as the insufficiency of systematic research and the low recurrence of researchers dedicated to the topic. It is concluded that the national scientific production on dropout in Vocational and Technological Education is still characterized by exploratory and weakly consolidated approaches, reinforcing the need for further studies to support public policies and institutional strategies aimed at ensuring student retention and success.

Keywords: Technical professional qualification. School Dropout. Scientometrics. Student Retention. Face to face classes

1 Introdução

O que leva os estudantes a cruzarem os portões da escola pela última vez? Nos últimos anos, a evasão e permanência de estudantes na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ganharam maior atenção do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que fortaleceu políticas de apoio, como o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Apesar disso, a evasão escolar permanece como um grande desafio para a educação brasileira. O referido programa busca fomentar a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, nas instituições públicas do Sistema Federal de Educação Profissional. Entretanto, ainda que represente um avanço nas políticas públicas, a Lei n.º 14.014/2024 não estende os benefícios às escolas privadas vinculadas ao Sistema Federal, tampouco às instituições públicas e privadas dos sistemas estaduais e municipais, contextos em que a evasão também se apresenta de forma expressiva. Dessa forma, o desafio da permanência escolar se revela amplo e estrutural em todo o país.

Contexto histórico da Educação Profissional no Brasil

A Educação Profissional no Brasil tem raízes no início do século XX, quando o governo federal instituiu as primeiras Escolas de Aprendizes Artífices por meio do Decreto n.º 7.566/1909, com o objetivo de formar mão de obra qualificada para atender às demandas da nascente industrialização. A princípio, o caráter assistencialista prevaleceu, destinando-se a jovens em situação de vulnerabilidade social, numa tentativa de integrar políticas de educação e trabalho.

Nas décadas seguintes, a modalidade passou por transformações significativas, especialmente com a criação do Sistema S (SESI, SENAI, SENAC, entre outros), que consolidou uma rede de formação técnica vinculada ao setor produtivo. Já a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996) conferiram nova legitimidade à Educação Profissional, reconhecendo-a como direito e parte integrante da educação básica e superior.

Mais recentemente, políticas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec, 2011) ampliaram o acesso a cursos técnicos e de qualificação profissional, revelando a centralidade da EPT na estratégia de inclusão social e de desenvolvimento econômico do país. Contudo, apesar dos

avanços institucionais e do aumento da oferta, a permanência dos estudantes continua sendo um obstáculo, o que evidencia a necessidade de aprofundar o debate sobre os fatores determinantes da evasão.

A evasão escolar na EPT

Segundo Dore e Lüscher (2011), a evasão é compreendida como a saída do estudante de uma instituição ou sistema de ensino sem a conclusão do nível de ensino pretendido. Essa ruptura pode ocorrer de maneira formal, quando o discente comunica oficialmente à escola sua decisão, ou indireta, quando há sucessivas faltas não justificadas, às quais caracterizam abandono e levam à perda de vínculo com o curso.

A carência de dados oficiais específicos da EPT, já que o Censo da Educação Básica não detalha plenamente informações dessa modalidade, tem levado pesquisadores a recorrer a estudos de caso. Souza e Giordano (2022), por exemplo, identificaram uma taxa de evasão de 54,2% entre cursos técnicos concomitantes, subsequentes e integrados, juntamente com o ensino superior em uma instituição federal pública. Em outro estudo, Kubilius e Kanaane (2020) registram 37% de evasão em uma escola técnica estadual, enquanto Deganut e Silva (2019) observaram que 39% dos estudantes abandonaram os cursos em 2016 e outros 11,9% sequer chegaram a frequentar uma única aula. Esses números reforçam a gravidade do fenômeno e sua recorrência em múltiplos contextos.

Apesar da relevância do tema, Silvas (2018) aponta a escassez de investigações sistemáticas sobre evasão escolar na EPT, o que compromete a construção de indicadores capazes de diagnosticar adequadamente o fenômeno. Deganut e Silva (2019) acrescentam que, embora a evasão no ensino técnico compartilhe causas semelhantes a outros níveis de ensino, ainda há uma lacuna de pesquisas que aprofundem suas especificidades, considerando a identidade própria da educação profissionalizante. Nesse sentido, Figueiredo e Salles (2017) destacam que o fenômeno deve ser analisado a partir de múltiplas perspectivas: estudantes, familiares, docentes, gestores e formuladores de políticas, e sob diferentes dimensões, como econômicas, sociais e políticas.

Diante desse cenário, emerge a questão central: como a evasão nos cursos de Educação Profissional e Tecnológica tem sido retratada e investigada no Brasil nos últimos anos?

Para respondê-la, pretende-se identificar e mapear a produção científica nacional sobre o tema, considerando artigos, dissertações e teses. Busca-se, assim, oferecer subsídios para novos estudos e contribuir para o enfrentamento desse desafio educacional, considerando a especificidade e a relevância da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil.

2 Objetivo

Esta pesquisa tem como objetivo identificar parte da produção científica sobre a evasão escolar em cursos técnicos de nível médio, nas formas subsequentes e concomitantes no Brasil. Em específico, busca-se:

- Mapear o volume de publicações relacionadas aos cursos técnicos de nível médio, subsequentes e concomitantes no Brasil no período de 2021 a 2025.

- Identificar os principais pesquisadores nas pesquisas sobre cursos técnicos de nível médio, subsequentes e concomitantes no Brasil.

3 Referencial Teórico

Compreender o fenômeno da evasão requer uma análise dos múltiplos fatores que influenciam a desistência do estudante, considerando, entre outros aspectos, a modalidade de ensino em questão, que apresenta características próprias.

No nível da Educação Básica, por exemplo, encontram-se modalidades como a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, que se diferenciam em função da faixa etária e dos objetivos pedagógicos. Neste nível, o Estado é responsável por assegurar gratuitamente a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio (BRASIL, 2013). Além disso, o acesso à educação básica constitui um direito público subjetivo, podendo ser exigido por qualquer cidadão, o que reforça seu caráter estatal e social (BRASIL, 2013).

Já a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), embora igualmente prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não se configura como etapa de acesso obrigatório, mas como complemento formativo, voltado à preparação para o exercício de profissões técnicas e ao fortalecimento da relação entre educação, trabalho, ciência e tecnologia. A EPT abrange diferentes níveis e modalidades (BRASIL, 2008):

- Formação Inicial e Continuada (FIC), que inclui cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamentos de curta duração;
- Educação Profissional Técnica de Nível Médio, subdividida em habilitação profissional técnica, qualificação profissional técnica e especialização profissional técnica;
- Educação Profissional Tecnológica de Nível Superior, composta por cursos de graduação, extensão e pós-graduação.

Ao delimitar o foco desta pesquisa para a habilitação profissional técnica, destaca-se a contribuição da perspectiva teórica de Rumberger, apresentada inicialmente em estudos norte-americanos, relacionados às escolaridades médias, e difundida no Brasil por autores como Dore e Lüscher (2011) e Sales (2014), que propõem uma classificação dos fatores relacionados à evasão em duas dimensões:

- Fatores individuais, ligados à experiência do estudante com a escola, englobando aspectos como desempenho acadêmico, conduta, relações de amizade, inserção no mercado de trabalho, condições de saúde e características psicocomportamentais.
- Fatores institucionais, associados ao contexto estrutural que envolve o estudante, incluindo o papel da família, da instituição de ensino e da comunidade no processo de permanência ou evasão escolar.

Essa classificação (Tabela 1) tem se mostrado uma importante referência em pesquisas brasileiras, pois permite identificar de maneira sistêmica os motivos que culminam no abandono escolar.

Tabela 1 Modelo conceitual da classificação dos fatores da evasão

Fatores	Categorias	
Individuais	Performance escolar	Desempenho
		Persistência
		Escolaridade
	Comportamentos	Engajamento
		Aulas frequentadas
		Desvios
		Relações com os colegas
		Empregos
	Atitudes	Objetivos
		Valores
	Background	Autopercepção
		Demografia
Saúde		
Institucionais	Família	Experiências passadas
		Estrutura
	Escola	Recursos
		Práticas
		Composição
		Estrutura
		Recursos
		Práticas
Comunidade	Recursos	
	Composição	

Fonte: Sales (2014, p. 405).

Entretanto, ainda há necessidade de aprofundar a análise à luz das particularidades nacionais, considerando que a realidade da evasão na EPT no Brasil está fortemente marcada por desigualdades socioeconômicas, diversidade cultural e heterogeneidade institucional.

4 Método

A presente pesquisa adota uma abordagem quantitativa, uma vez que trabalha com dados de produções científicas. Segundo Creswell e Creswell (2021), essa abordagem busca testar teorias a partir da análise das relações entre variáveis, medidas por instrumentos específicos e examinadas por meio de procedimentos estatísticos.

Neste estudo, adotou-se a cienciometria como técnica de análise documental. Para Macias-Chapula (1998), a cienciometria corresponde ao estudo quantitativo da ciência, com foco em suas publicações. Essa técnica é amplamente empregada para o desenvolvimento de políticas científicas, bem como para identificar padrões, lacunas e tendências, além de mapear a repercussão dos estudos.

Com o objetivo de mapear artigos, teses e dissertações sobre a evasão em cursos de habilitação profissional técnica, subsequentes e concomitantes no Brasil, definiu-se uma estratégia de investigação baseada em levantamento documental e análise de tendências. Essa estratégia, conforme Creswell e Creswell (2021),

possibilita compreender o estado da arte da produção acadêmica recente, revelando não apenas a quantidade de estudos, mas também como a temática tem sido abordada e por quais atores científicos.

A coleta de dados foi realizada em 9 de julho de 2025, utilizando as seguintes bases: Portal de Periódicos CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Google Acadêmico e SciELO Brasil.

Como critério de inclusão e exclusão, foram consideradas publicações de autorias brasileiras, redigidas em língua portuguesa e publicadas entre 2021 e 2025. A escolha deste recorte temporal justifica-se pela necessidade de mapear a produção científica mais recente, especialmente no período pós pandemia de Covid-19, em que se observou intensificação de debates sobre a permanência escolar, a desigualdade de acesso e a reestruturação de políticas educacionais.

A estratégia de busca utilizada foi a formulação de descritores aplicados aos operadores booleanos.

Para a BDTD e o Portal CAPES, utilizou-se a seguinte combinação: (técnico? OR "Educação Profissional") AND (Evasão OR abandono) AND (Alun? OR Discente OR Estudante OR aprendiz) NOT (EAD AND "à distância") NOT (Graduação AND Superior AND Tecnólogo AND Licenciatura AND Bacharel AND Bacharelado)

Para SciELO Brasil e Google Acadêmico, devido à menor disponibilidade de resultados, foi aplicada o operador booleano simplificado:

(técnico OR técnica or "Educação Profissional") AND (Evasão OR abandono)

Os dados extraídos foram organizados em uma planilha do Excel, com categorias pré-definidas: título, tipo de publicação, ano de publicação, autores, instituições de ensino, estado, tema, tipo de estudos, entre outros. Essa estrutura possibilitou a padronização das informações e facilitou a análise quantitativa, que contemplou indicadores cienciométricos, como volume de publicações, coautoria, redes de colaboração e distribuição temporal.

Segundo Macias-Chapula (1998), a ciencimetria permite identificar padrões de comunicação científica, mapear colaboração e impactos da pesquisa em determinada área. Com base nisso, os dados foram tratados estatisticamente, permitindo identificar tendências e lacunas na produção científica, caracterizando assim o estado da arte sobre evasão escolar na EPT.

5 Resultados e Discussão

Inicialmente, foram identificadas 557 publicações por meio dos descritores booleanos, distribuídas da seguinte forma: 501 na BDTD, 8 na SciELO Brasil, 31 no Portal de Periódicos CAPES e 17 no Google Acadêmico. Após análise de títulos, palavras-chaves e resumos verificou-se que parte dessas produções não apresentava relação direta com a evasão em cursos presenciais de habilitação técnica, concomitantes e subsequentes. Assim, após a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, obteve-se uma amostra final de 31 pesquisas (Tabela 2): 10 na BDTD, 1 na SciELO Brasil, 16 no Portal de Periódicos Capes e 1 no Google Acadêmico.

Tabela 2 Identificação das produções localizadas

Ano	Tipo de Produção	Pesquisadores	Instituição de Ensino Superior
2021	Artigo	Cinara Calvi Anic, Romilson Alves da Silva	Instituto Federal do Amazonas
2021	Artigo	Jeane de Lima Silva, Rosa Oliveira Marins Azevedo	Instituto Federal do Amazonas
2021	Artigo	Janderson Ferreira Dutra, João Paulo Lopes de Souza, Damires Yluska de Souza Fernandes	Instituto Federal da Paraíba
2021	Artigo	Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Nilson Marcos Dias García	Instituto Federal do Rio Grande do Sul Universidade Federal do Paraná
2021	Artigo	Beatriz Simonaio Birelli Falco, Isabel Cristina Das Chagas Oliveira	Instituto Federal de São Paulo
2021	Dissertação	Júlia Angélica de Oliveira Ataíde Ferreira, Daniel Nascimento e Silva (Ori.)	Instituto Federal do Amazonas
2021	Dissertação	Jeane de Lima Silva, Rosa Oliveira Marins Azevedo (Ori.)	Instituto Federal do Amazonas
2021	Dissertação	Koenigsberg Lee Ribeiro de Andrade Lima, Ivanildo José de Melo Filho (Ori)	Instituto Federal de Pernambuco
2021	Dissertação	Cláudia Aparecida Siola Fiorotti, Sanny Silva da Rosa (Ori.)	Universidade Municipal de São Caetano do Sul
2022	Artigo	Vera Lúcia Borges, Célia Regina Vieira de Souza-Leite, Maria Aparecida Bovério, Raquel Gomes Meirelles,	Centro Universitário Moura Lacerda
2022	Artigo	Cláudia Aparecida Siola Fiorotti, Sanny Silva da Rosa	Universidade Municipal de São Caetano do Sul
2022	Dissertação	Edclecia Barbosa de Araújo, Andreza Maria de Lima (Ori.)	Instituto Federal de Pernambuco
2022	Dissertação	Julliana Pena de Carvalho Santos, Maria de Lourdes Haywanon Santos Araújo (Ori.)	Universidade Estadual de Feira de Santana
2022	Dissertação	Cecilia Leite dos Santos Tozzi, Marco Wandercil da Silva (Ori.), Nonato Assis de Miranda (Co-ori.)	Universidade Municipal de São Caetano do Sul
2022	Dissertação	Élida Froes, Helenara Regina Sampaio Figueiredo (Ori.)	Universidade Norte do Paraná
2023	Artigo	Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Nilson Marcos Dias Garcia	Instituto Federal do Ceará Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal do Paraná
2023	Artigo	Maelly K. V. de Sousa, Danyllo Albuquerque, Emanuel Dantas, Mirko Perkusich	Instituto Federal da Paraíba Universidade Federal de Campina Grande

2023	Artigo	Ângela Valéria de Amorim, José Alex Alves dos Santos, Danielle Mota Bastos, Joana D'arc Lyra Batista, Pauline Cavalcanti, Patrícia Maria de Oliveira Andrade Araújo, Rosa Maria Oliveira Teixeira de Vasconcelos	Instituto Federal de Pernambuco
2023	Artigo	Elza Magela Diniz	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Instituto Federal de Minas Gerais
2023	Artigo	Nonato Assis de Miranda, Cecília Leite dos Santos Tozzi, Guilherme Idelbrando Curado	Universidade Municipal de São Caetano do Sul
2023	Dissertação	Jeferson Nedelciu, Felipe de Souza Tarábola (Ori.)	Universidade Federal de São Carlos
2023	Tese	Carlos Eduardo da Silva, Maria Teresa Miceli Kerbauy (Ori.)	Universidade Estadual Paulista
2024	Artigo	Everton Barbosa Nunes, Antônio Marcos da Costa Silvano	Instituto Federal do Ceará
2024	Artigo	Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães, Fernando Selmar Rocha Fidalgo	Instituto Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais
2024	Artigo	Sandro Baldo, Gabriel Luís da Conceição	Instituto Federal de Minas Gerais
2024	Dissertação	Hudson do Vale de Oliveira, Maria Francisca Moraes de Lima (Ori.)	Instituto Federal do Amazonas
2024	Dissertação	Ricardo Augusto Medeiros de Oliveira, Maria Cristina Drumond e Castro (Ori.)	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
2024	Dissertação	Cleidnei Pereira da Anunciação, Jorge Luiz de Goes Pereira (Ori.)	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
2025	Artigo	Márcia Silva, Luiz Alberto Pilatti	Instituto Federal de Tocantins, Instituto Federal do Paraná
2025	Artigo	Carolina Anderson Carioni Amorim, Leonardo Lima Fernandes, Lucas Guerega	Universidade Federal de Santa Catarina
2025	Dissertação	Leonardo Nascimento de Oliveira, Denise Vieira Franco (Ori.)	Universidade Federal de Juiz de Fora

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir das publicações, foram identificados 66 pesquisadores vinculados ao tema. Dentre eles, sete aparecem em mais de uma publicação: Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Cecília Leite dos Santos Tozzi, Cláudia Aparecida Siola Fiorotti, Jeane de Lima Silva, Sanny Silva da Rosa, Rosa Oliveira Marins Azevedo e Nonato Assis de Miranda. No total, as pesquisas envolveram 23 instituições de ensino superior (IES). Ressalta-se que três autores mantêm vínculos com duas instituições distintas: Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin (Instituto Federal do Ceará e Instituto Federal do Rio Grande do Sul), Elza Magela Diniz (Instituto Federal de Minas Gerais e Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerai) e Nilson Marcos Dias Garcia (Universidade Federal do Paraná e Universidade Tecnológica Federal do Paraná). A IES com maior número de pesquisadores vinculados ao tema foram Instituto Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal da Paraíba (Gráfico 1).

Gráfico 1 Total de pesquisadores vinculados por IES

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto ao tipo de publicação, 17 (55%) correspondem a artigos de periódicos científicos, 13 (42%) a dissertações de mestrado e 1 (3%) refere-se a tese de doutorado (Gráfico 2).

Gráfico 2 Distribuição de pesquisas por tipo de publicação

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise temporal evidencia uma redução no volume de pesquisas entre 2021 e 2025, O ápice de dissertações ocorreu em 2021 e 2022, enquanto os artigos oscilaram ao longo do período (Gráfico 3).

Gráfico 3 Total de tipo de Pesquisa ao Ano

Fonte: Elaborado pelos autores.

No que se refere a origem geográfica das produções, observa-se uma predominância da região Sudeste, responsável por 41,2% (14) das pesquisas, seguida pelo Nordeste e SUL, cada um com 20,6% (7) e Norte com 17,6% (6) dos trabalhos. A distribuição por estado (Gráfico 3) foi a seguinte: São Paulo (8), Amazonas (5), Minas Gerais (4), Paraná (4), Pernambuco (3), Paraíba (2), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (2), Bahia (1), Ceará (1), Rio Grande do Sul (1) e

Tocantins (1). Destaca-se que o total soma 34 registros, uma vez que três pesquisas foram desenvolvidas de forma colaborativa entre pesquisadores de diferentes estados (Paraná e Rio Grande do Sul; Paraná e Santa Catarina; Paraná e Tocantins).

Gráfico 3 Geovisualização das pesquisas por estado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação a abordagem metodológica, predominaram os estudos qualitativos (20), seguidos pelos de natureza mista (6) e quantitativa (2). Três pesquisas não se enquadram nessas categorias por utilizarem metodologias específicas como o CRISP-DM, Método Científico-Tecnológico e Design Science Research, voltadas à proposição de soluções técnicas. No que concerne aos procedimentos adotados, identificaram-se quatro revisões bibliográficas e vinte e sete estudos de casos, sendo estes últimos predominantes. Dentre os estudos de caso, observa-se que cinco contemplaram mais de um campus ou unidade escolar, ao passo que vinte e dois se restringiram a uma única instituição como lócus da investigação, conforme ilustrado no Gráfico 4.

Gráfico 4 Procedimento adotado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nos estudos de caso analisados, observou-se que 25 focalizaram instituições de ensino sob dependência administrativa pública, nos sistemas de ensino federal e estadual. Outras duas pesquisas abrangeram um conjunto de escolas: uma delimitada a um município e outra vinculada a um projeto regional, ambas envolvendo instituições públicas e privadas de diferentes sistemas de ensino. O Gráfico 5 apresenta a classificação das pesquisas conforme a esfera administrativa, sendo as escolas federais e estaduais unanimemente públicas.

Gráfico 5 Sistema de ensino que as escolas pesquisadas pertencem

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para os fins desta revisão, entende-se por esfera administrativa o sistema de ensino ao qual a instituição está subordinada, seja ele federal, estadual e municipal, independentemente da natureza pública ou privada. A classificação foi realizada com base no conselho ou órgão responsável pela regulamentação e autorização da escola (BRASIL, 2025). Ressalta-se que, nas pesquisas agrupadas “diversas”, foram analisadas instituições pertencentes a diferentes esferas e dependências administrativas.

6 Considerações finais

A presente pesquisa emergiu a partir da questão norteadora: como a evasão nos cursos de Educação Profissional e Tecnológica tem sido retratada e investigada no Brasil nos últimos anos? Para responder a essa indagação, buscou-se identificar e mapear parte da produção científica sobre evasão escolar em cursos técnicos de nível médio, nas formas subsequente e concomitante, no período de 2021 a 2025. Para tanto, foram utilizadas as bases de Periódicos da Capes, Google Acadêmico, SciELO Brasil e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o que possibilitou dimensionar o volume de publicações e identificar os pesquisadores envolvidos na temática.

Os resultados apontaram lacunas significativas, como a ausência de estudos em algumas regiões e estados, escassez de teses, a baixa quantidade de investigações de revisões bibliográficas e ausência da recorrência de autores que pesquisam sobre evasão.

No que se refere à evolução temporal, identificou-se um decréscimo no número de publicações ao longo dos anos analisados: 2021 (9), 2022 (6), 2023 (7), 2024 (6) e 2025 (3). Uma possível explicação para este movimento pode estar associada aos impactos da pandemia de Covid-19 que, sobretudo entre 2020 e 2021, mobilizou a atenção de pesquisadores e pode ter gerado um pico de publicações no período imediatamente posterior. Futuras análises, ampliando a série temporal, poderão confirmar ou refutar essa hipótese.

Outro dado relevante refere-se à baixa continuidade das pesquisas. Apenas sete autores, entre os 66 identificados, participaram de duas publicações no intervalo considerado. Essa descontinuidade sugere dificuldades em consolidar uma comunidade acadêmica voltada de forma sistemática ao tema da evasão na EPT. Além disso, constatou-se que apenas quatro publicações correspondiam a revisões bibliográficas, em contraste com a predominância de estudos exploratórios por meio de estudo de caso.

A ausência de pesquisas na região Centro-Oeste nas bases analisadas, bem como a reduzida quantidade de trabalhos vinculados a instituições privadas de ensino, também merece destaque como assuntos emergentes de pesquisas para ampliar o conhecimento sobre a evasão, considerando as particularidades. Constatou-se ainda que apenas uma tese de doutorado foi dedicada especificamente ao tema da evasão, enquanto predominam artigos de periódicos e dissertações de mestrado.

Infere-se, a partir dessas evidências, que a complexidade da problemática da evasão pode estar desestimulando a continuidade de investigações de caráter aprofundado, resultando em menor expansão de conhecimento sistemático sobre o fenômeno.

De modo geral, constata-se que a produção nacional sobre evasão em cursos técnicos de nível médio caracteriza-se majoritariamente por abordagens qualitativas, exploratórias, o que limita a consolidações de estratégias mais robustas de enfrentamento ao problema.

Considerando o conjunto de lacunas identificadas, torna-se evidente a necessidade de estimular a continuidade de pesquisas que subsidiem os sistemas de ensino e as políticas públicas voltadas à permanência e ao êxito dos estudantes.

Neste sentido, o estudo cienciométrico realizado demonstrou-se essencial para compreender a configuração, a evolução e as lacunas da produção científica sobre evasão na educação profissional e tecnológica, oferecendo subsídios consistentes para o direcionamento de futuras pesquisas.

Acredita-se que o presente artigo tenha alcançado seu objetivo de analisar parte da produção científica brasileira sobre a temática. Espera-se, ainda, que os resultados apresentados possam apoiar decisões estratégicas em pesquisas futuras e inspirar novos pesquisadores a se aprofundarem no tema, fortalecendo o debate acadêmico e institucional em torno da evasão na Educação Profissional e Tecnológica.

Referências

BRASIL. Lei no 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Brasília, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2.

Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 abr. 2013.

KUBILIUS, C.; KANAANE, R. Evasão no ensino técnico: estudo de caso. **Editora Atena**, [S. l.], 2020. Disponível em: 10.22533/at.ed.51320180520. Acesso em: 27 ago. 2025.

DEGANUT, R. G.; SILVA, T. da. Diagnóstico da evasão em cursos de educação profissional por intermédio do Projeto Político Pedagógico. **Revista IPecege**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 24–33, 2019.

DORE, R.; LÜSCHER, A. Z. Permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. **Cadernos de Pesquisa**, [s. l.], v. 41, n. 144, p. 770–789, 2011a.

FIGUEIREDO, N. G. D. S.; SALLES, D. M. R. Educação Profissional e evasão escolar em contexto: motivos e reflexões. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, [s. l.], v. 25, n. 95, p. 356–392, 2017.

MACIAS-CHAPULA, C. A. O papel da informetria e da cienciométrica e sua perspectiva nacional e internacional. **Ciência da Informação**, [s. l.], v. 27, n. 2, p. nd-nd, 1998.

SALES, P. E. N. Métodos de pesquisa para a identificação de fatores de evasão e permanência na educação profissional. **Cadernos CEDES**, [s. l.], v. 34, n. 94, p. 403–408, 2014.

SILVAS, J. A. **Evasão escolar na educação profissional: trajetórias e motivos que levam ao abandono definitivo ou temporário dos cursos técnicos de nível**

médio. 2018. 122 f. Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Disponível em: <https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/433>. Acesso em : 29 jul. 2025

SOUZA, R. A.; GIORDANO, C. V. Prognóstico da Evasão Escolar em Instituição de Educação Profissional e Tecnológica Por Meio de Inteligência Artificial. In **Simpósio dos Programas de Mestrado Profissional, 17., 2022**. Anais do 17º Simpósio dos Programas de Mestrado Profissional, São Paulo: Centro Paula Souza, 2022. p. 780-794. Disponível em: <http://www.pos.cps.sp.gov.br/files/artigo/file/1162/fc0502d4ac388d65a379927f6a1345ba.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2025